

PROPOSTA DIDÀCTICA¹

A) DURANT LA LECTURA

- **Activar coneixements previs.**

Saps què és la cartomància?

Creus que té algun fonament científic?

Has acudit alguna vegada a una cartomàntica?

Se solen complir les prediccions?

- **Fer hipòtesis**

Què et suggereix el títol?

Llig el primer i el segon paràgrafs:

Quins personatges apareixen?

On transcorre la història?

Quina importància té que la minyona de Mrs. Myers compre espàrrecs per febrer?

Per què el comissari Mc Leary vol investigar a Mrs. Myers?

Llig les 4 últimes línies de la pàgina 61

Què creus tu que farà la Sra. Mac Leary per a ajudar el seu marit?

Continua llegint fins al penúltim paràgraf de la pàg. 63 i comprova si és certa la teua hipòtesi.

Quin futur li anuncia la cartomàntica a la Sra, Mac Leary?

¹ Oroval Sánchez, M. (2005). Proposta didàctica sobre el conte "La cartomàntica" de K. Capek. Projecte d'Innovació. Grup DIL·LES.

Creus que és possible que es complisca eixa predicció? Per què?

A qui creus que es refereix la Sra Myers quan parla d'un home vell, d'un senyor gran?

Segueix llegint fins a l'última línia de la pàg. 65 i contesta:

Què va fer el senyor Mac Leary quan la seua esposa li contà el que li havia dit la Sra. Myers?

De què fou acusada la Sra. Myers?

Quina fou la sentència? Per què?

♦ **Fer prediccions**

Ací podria acabar la història, però encara falta comprovar si la predicció que li ha fet la Sra. Myers a la Sra. Mac Leary es complix o no. Podries tu imaginar un final?

Acaba de llegir la història

T'ha sorprés el final? Per què?

B) DESPRÉS DE LA LECTURA.

1) Anàlisi dels elements narratius

Els personatges

- Quina informació tenim sobre ells?

- De quina manera l'hem obtinguda?

L'espai

- On ocorren els fets?

- Es tracta d'un espai real o imaginari?

El temps

- En quina època situa l'autor la història (passat, present, futur)?

- Quan de temps dura la història?

El tema

- Quina és la "idea", la conclusió que has extret?

2) Anàlisi del discurs.

Manipulacions temporals.

- La història està contada de manera lineal o hi ha alteracions de l'ordre cronològic?

El narrador

- Qui ha escrit aquesta història?
- Qui creus que la conta?
- On se situa el narrador, dins o fora de la història? Com ho saps?

Estructura del text.

- Identifica les tres parts del text (plantejament, nus i desenllaç)

Procediments narratius

- Marca al text els passatges narratius que hi ha.
- Només se'ns conta, per tant, el que es després de la mínima narració?
- D'on traiem el contingut narratiu del text?

Títol: "La Cartomàntica"

CAPEK, K. en *CONTES D'UNA BUTXACA* (1929)

Objectius i continguts

- ♦ Fer hipòtesis sobre el contingut del relat, sobre els fets que ocorren.. Verificar-les, fer-ne de noves.
- ♦ Fer prediccions.
- ♦ Identificar les relacions causa-conseqüència dels fets que hi apareixen...
- ♦ Interrogar-se sobre l'actitud dels personatges i les raons que els mouen.
- ♦ Reelaborar el final d'un relat.
- ♦ Donar una opinió raonada.
- ♦ Identificar els personatges, el lloc, el temps.
- ♦ Reflexió literària sobre el tipus de narrador, la caracterització dels personatges, l'estructura del text, els recursos narratius...

Activitats	
Abans de la lectura	<ul style="list-style-type: none">● Activar coneixements previs. Saps què és la cartomància? Creus que té algun fonament científic? Has acudit alguna vegada a una cartomàntica? Se solen complir les prediccions?● Fer hipòtesis Què et suggereix el títol? De què creus que pot tractar el text que anem a llegir a continuació?
Durant la lectura	<ul style="list-style-type: none">● Llig el primer i el segon paràgrafs: Quins personatges hi apareixen? On transcorre la història? Quina importància té que la minyona de Mrs. Myers compre espàrrecs per febrer? Per què el comissari McLeary vol investigar a Mrs. Myers?<ul style="list-style-type: none">● Llig les 4 últimes línies de la pàgina 61 Què creus tu que farà la Sra. Mac Leary per a ajudar el seu marit?● Continua llegint fins al penúltim paràgraf de la pàg. 63 i comprova si és certa la teua hipòtesi. Quin futur li anuncia la cartomàntica a la Sra, Mac Leary? Creus que és possible que es complisca eixa predicció? Per què? A qui creus que es refereix la Sra Myers quan parla d'un home vell, d'un senyor gran?● Segueix llegint fins a l'última línia de la pàg. 65 i contesta: Què va fer el senyor MacLeary quan la seua esposa li contà el que li havia dit la Sra. Myers? De què fou acusada la Sra. Myers?

	<p>Quina fou la sentència? Et sembla justa? Per què?</p> <ul style="list-style-type: none">● Ací podria acabar la història, però encara falta comprovar si la predicció que li ha fet la Sra. Myers a la Sra. Mac Leary és complix o no. Podries tu fer una hipòtesi sobre el desenllaç?● Acaba de llegir la història T'ha sorprés el final? Per què?● Què t'ha semblat la història? Què és el que més t'ha agradat? Hi ha alguna cosa que no t'haja agradat?
Després de la lectura	<p>1) Anàlisi dels elements narratius</p> <p>Els personatges</p> <ul style="list-style-type: none">- Quina informació tenim sobre ells?- De quina manera l'hem obtinguda? <p>L'espai</p> <ul style="list-style-type: none">- On ocorren els fets?- Es tracta d'un espai real o imaginari? <p>El temps</p> <ul style="list-style-type: none">- En quina època situa l'autor la història (passat, present, futur)?- Quan de temps dura la història? <p>El tema</p> <ul style="list-style-type: none">- Quina és la "idea", la conclusió que has extret? <p>2) Anàlisi del discurs.</p> <p>Manipulacions temporals.</p> <ul style="list-style-type: none">- La història està contada de manera lineal o hi ha alteracions de l'ordre cronològic? <p>El narrador</p> <ul style="list-style-type: none">- Qui ha escrit aquesta història?- Qui creus que la conta?

	<p>- On se situa el narrador, dins o fora de la història? Com ho saps?</p> <p>Estructura del text.</p> <p>- Identifica les tres parts del text (plantejament, nus i desenllaç)</p> <p>Procediments narratius</p> <p>- Marca al text els passatges narratius que hi ha.</p> <p>- Només se'ns conta, per tant, el que es després de la mínima narració?</p> <p>- D'on traiem el contingut narratiu del text?</p> <p>3) Per a finalitzar</p> <p>- Què creus tu que pretén posar de manifest l'autor en presentar-nos aquesta història? - Quina és la seua opinió sobre la justícia i els jutges anglesos?</p> <p>- Què penses tu sobre el jutge Kelley?</p> <p>- Creus que si el judici s'hagués celebrat a París, per exemple, la sentència hauria variat? Canvia el jutge (ara serà Monsieur Leclerc) i tracta d'imaginar un altre final.</p>
--	---

LA CARTOMÀNTICA

Qualsevol persona que estigui al dia comprendrà que aquesta història no s'ha pogut esdevenir ni al nostre país, ni a França, ni a Alemanya, perquè en aquests països, com bé sabem, els jutges estan obligats a jutjar els pecadors segons el que mana la llei i no pas segons el seu assenyat enteniment ni la seva consciència. Com que en aquesta història actua un jutge que pronuncia la sentència prescindint dels paràgrafs i tenint en compte el bon seny humà, resulta que l'esdeveniment següent no ha pogut ocórrer en cap altre lloc que a Anglaterra; i exactament va passar a Londres, i més exactament a Kensington; o no, espereu, va ser a Brompton o a Bayswater; en fi, en qualsevol lloc d'allà. El jutge era el Master Justice Kelley i la dona es deia simplement Myers. Mrs. Edith Myers.

Cal que sapiguen, doncs, que aquesta respectable dama va cridar l'atenció del comissari de la policia Mac Leary.

—Estimada —va dir el senyor Mac Leary a la seva muller, un dia al vespre—, no em trec del cap Mrs. Myers. M'agradaria saber de què viu aquesta dona. Imagina't, estimada, que pel febrer fa anar la seva minyona a comprar espàrrecs. A més a més, he comprovat que diàriament rep entre dotze i vint visites, des de botigueres fins a duquesses. Ja ho sé, estimada, em diràs que probablement és una cartomàntica. Bé, però això podria ser només una disfressa d'una altra cosa diferent, com si diguéssim d'alcavoteria o d'espionatge. Mira, estimada, m'agradaria veure-ho tot més clar.

—D'acord, Bob —va dir l'excel·lent senyora Mac Leary— deixa'm fer a mi.

L'endemà la senyora Mac Leary, naturalment sense dur l'aliança al dit, però, en canvi, vestida com una joveneta i pentinada com una noia que ja hauria de deixar de fer ximpleries, amb una careta de no haver trencat mai cap plat, va trucar a la porta de la senyora Myers a Bayswater o Marylebone. Va haver d'esperar-se una mica abans de ser rebuda per la senyora Myers.

—Segui, estimada nena —va dir la dama vella després d'haver-se mirat de dalt a baix la tímida visitant—. Què és el que voldria de mi?

—Jo —balbucejà la senyora Mac Leary—, jo... m'agradaria... demà és el meu vintè aniversari. M'agradaria molt conèixer el meu futur.

—Però senyoreta... eh, com?, si li plau —va dir la senyora Myers, i va agafar un pilot de cartes i les va començar a barrejar enèrgicament.

—Jones —va sospirar la senyora Mac Leary.

—Estimada senyoreta Jones —va continuar la senyora Myers — s'equivoca; jo no faig cartomància, només de tant en tant, per a les amistats, com totes les dones de la meva edat. Agafí les cartes amb la mà esquerra i faci'n cinc pilots. Això mateix. Jo a vegades m'interpreto les cartes per divertir-me, però si no... bufa! va dir tombant la carta del primer pilot. Oros. Això significa diners. I la sota de cors. És una bona carta.

—Ah! —va exclamar la senyora Mac Leary—. I què més?

—La sota d'oros —va fer la senyora Myers, descobrint el segon pilot—. El deu d'espases són els viatges. Però aquí —va cridar— veig bastos. Els bastos volen dir sempre adversitat, però al final hi ha la dama de cors.

—Què vol dir això? —preguntava la senyora Mac Leary obrint els ulls tant com podia.

—Altra vegada oros —reflexionà la senyora Myers, destapant el tercer pilot—. Estimada nena, l'esperen molts diners; però encara no sé si el viatge important el farà vostè o alguna persona íntima.

—He d'anar a Southampton a veure una tia —va dir la senyora Mac Leary.

—Ha de ser un viatge més important —va contestar la senyora Myers, tombant el quart pilot—. Algú li ho voldrà impedir; un home més aviat gran.

—Probablement el papà —va cridar la senyora Mac Leary.

—Aquí està, per fi —va dir solemnement la senyora Myers mirant el cinquè pilot—. Estimada senyoreta Jones, mai no he vist unes cartes tan favorables com aquestes. D'aquí a un any tindran lloc les seves noces, es casarà amb un jove molt, molt ric, probablement un milionari o un home de negocis, perquè viatjarà molt; però abans de casar-se, vostè haurà de superar unes grans adversitats, un home vell li ho voldrà impedir, però vostè haurà de persistir. Quan es casi se n'anirà lluny d'aquí, probablement a l'altre costat de l'oceà. Em deu una guinea per a les missions cristianes entre els pobres negrets.

—Li estic tan agraïda —va dir la senyora Mac Leary, traient del portamonedes una lliura i un xíling— tan agraïda! Si's plau, senyora Myers, quant costaria sense les adversitats?

—No es pot subornar les cartes —va replicar la senyora Myers amb dignitat—. On treballa el seu pare?

—A la policia —mentí la jove senyora, amb cara d'innocència—. Sap, al departament de la policia secreta.

—Ah! —va dir la vella senyora i va treure tres cartes del pilot—. Això és molt lleig. Digui-li, estimada nena, que l'amenaça un gran perill. Hauria de venir aquí per saber-ne més. A mi em

vénen a veure molts agents de Scotland Yard perquè els expliqui les cartes, i em diuen tot el que tenen al cor. Bé, bé, enviï-me'l. Diu que està al departament polític? Mr. Jones? Digui-li que l'esperaré. Adéu, estimada senyoreta Jones. A reveure!

—Això no m'agrada —va dir el senyor Mac Leary rasant-se pensativament el clatell— això no m'agrada, Katie. La dona s'ha interessat massa pel nostre difunt pare. A més a més no es deia Myers, sinó Meierhofer i és de Lübeck. Maleïda alemanya —rondinà el senyor Mac Leary— com podem fer-li picar l'ham. M'hi jugo cinc contra un que treu coses de la gent que no són assumptes seus. Saps què, ho informaré als meus superiors.

El senyor Mac Leary realment en va informar els de dalt; la sorpresa fou que els seus superiors no es van prendre l'assumpte a la lleugera, i d'aquesta manera va ocórrer que la senyora Myers va ser invitada pel jutge Kelley.

—Bé, senyora Myers —li va dir el jutge— digui'm, què passa amb la seva cartomància?

—Miri, senyor —va contestar la vella dama—, d'alguna manera m'he de guanyar el pa. A la meva edat no aniré pas a ballar a un teatre de revista.

—Vaja! —va dir el senyor Kelley—. Però aquí tinc una denúncia contra vostè perquè interpreta les cartes malament. Estimada senyora Myers, això és com si vostè en lloc de xocolata vengués

pastilles de terra. Per una guinea la gent té dret a una bona predicció. Digui'm, com pot predir, si no en sap?

—Hi ha gent que no es queixa —es defengué la vella dama—. Miri, jo els predic les coses que els agraden. Aquesta alegria, senyor, val els pocs xílings que els cobro. I a vegades l'encerto de veritat. Senyora Myers, em va dir l'altra dia una senyora, fins ara ningú no m'ha explicat les cartes tan bé ni m'ha aconsellat tan bellament com vostè. Ella viu a St. John's Wood i es divorcia del seu marit.

—Esperi —la va aturar el senyor jutge—. Tenim aquí una testimoni contra vostè. Senyora Mac Leary, digui'ns què va passar.

—La senyora Myers em va interpretar les cartes —va començar de seguida la senyora Mac Leary— i em va pronosticar que contrauria matrimoni d'aquí a un any; que em casaria amb un jove molt ric i que me n'aniria a l'altra banda del mar.

—Per què precisament a l'altra banda del mar? —preguntà el senyor jutge.

—Perquè en l'altre pilot hi havia un deu d'espases; diuen que això significa viatges —va explicar la senyora Myers.

—Ximpleries —rondinà el senyor jutge—, el deu d'espases significa esperança. Els viatges són el cavall d'espases; acompanyat del set d'oros significa grans viatges amb beneficis, senyora Myers; a mi no m'enredarà. Així que vostè va predir a la testimoni que d'aquí a un any es casaria amb un jove ric; però la

senyora Mac Leary ja fa tres anys que és casada amb un excel·lent comissari de la policia, en Mac Leary. Senyora Myers, com pot explicar aquestes beneiteries?

—Ves! —va dir la vella dama pacíficament— són coses que passen. Aquesta doneta va venir a casa meva vestida de manera frívola, però el guant de la mà esquerra, el portava esquinçat; així que no li sobren pas els cèntims, però vol fer-se l'estreta. Em va dir que tenia vint anys, i en canvi en té vint-i-cinc.

—Vint-i-quatre —va rectificar la senyora Mac Leary.

—És igual; ja li agradaria casar-se —ella, sap?, es va fer passar per una senyoreta—. Per això li vaig interpretar les cartes amb noces i un nuvi ric; això em va semblar el més adequat.

—I les adversitats, el senyor gran i el viatge a l'altra banda de l'oceà? —va preguntar la senyora Mac Leary.

—Perquè hi hagués més coses —va dir la senyora Myers senzillament—. Per una guinea s'ha d'explicar una colla de coses.

—Prou —va dir el senyor jutge—. Senyora Myers, no hi ha res a fer, interpretar les cartes d'aquesta manera és una estafa. S'han d'entendre, les cartes. Ja sé que hi ha diferents sistemes, però mai, recordi-se'n bé, mai el deu d'espases significa viatges. Vostè pagarà cinquanta lliures de multa, com aquells qui adulteren productes d'alimentació o venen coses sense valor. Hi ha qui sospita de vostè, senyora Myers, que a més a més practica l'espionatge; però no crec que ho admeti.

—Juro per Déu —va cridar la senyora Myers... Però el senyor Kelley la va interrompre:

—Bé, bé, deixem aquest assumpte; però com que vostè és estrangera, sense cap professió formal, les autoritats polítiques faran ús del seu dret i l'expulsaran del país. Adéu, senyora Myers. Gràcies, senyora Mac Leary. Però, li ho repeteixo, interpretar les cartes d'aquesta manera és comportar-se d'una forma cínica i irresponsable. Recordi-se'n, senyora Myers.

—Què hi farem —va sospirar la vella dama—. Precisament ara, quan l'ofici començava a anar-me bé.

.....

Prop d'un any més tard el jutge Kelley es va trobar amb el comissari Mac Leary.

—Fa bon temps —va dir el senyor jutge amablement—. Per cert, què fa la senyora Mac Leary?

El senyor Mac Leary el va mirar amargament.

—És que... sap, senyor Kelley —va dir amb una certa confusió— la senyora Mac Leary... és que nosaltres ens vàrem divorciar.

—Què diu ara —es va sorprendre el senyor jutge— una senyora jove i tan bonica!

—Aquí està —rondinà el senyor Mac Leary— però de sobte es va encapritxar d'ella un jove gandul... algun milionari o negociant de Melbourne... jo li ho vaig impedir, però... El senyor Mac Leary va fer un gest de desesperació. Fa una setmana van marxar junts cap a Austràlia.

EL VIDENT

—Sap, senyor fiscal? —va començar a sermonejar el senyor Janowitz—, no és que m'enredin fàcilment. Per alguna cosa sóc jueu, no? Però el que fa aquell home no m'entra al cap. No és simplement grafologia, és, jo què sé! Vostè dirà: li dóna la lletra d'algú en un sobre sense tancar; ell ni mira la lletra, només posa els dits dins del sobre i els belluga sobre l'escriptura; al mateix temps estrefa la cara, com si li fes mal. Al cap d'una estona, es posa a explicar-li el caràcter de l'autor, però de tal manera que vostè parpellejaria de sorpresa. Descriu la persona amb tots els ets i uts. Jo li vaig posar en el sobre una carta del vell Weinberger; ho va reconèixer tot, fins i tot que té diabetis i que va fer fallida. Què li sembla?

—Res —va dir secament el fiscal—. Deu conèixer el vell Weinberger.